

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИГРЫ

Маматов Улуғбек Эргашалиевич

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035934>

АННОТАЦИЯ. В данной статье описываются методы организации двигательных навыков детей дошкольного возраста на основе средств подвижных игр. Это исследование выявило развитие двигательной активности, физических качеств и двигательных навыков детей дошкольного возраста с помощью подвижных игр.

Ключевые слова: подвижные игры, дети, действие, навык, дидактика, обучение

Анализ литературы и методология. Хотя некоторые исследования были сосредоточены на целенаправленном развитии навыков физической активности и психических процессов у детей дошкольного возраста на основе подвижных игр, они подробно не обсуждались. В процессе достижения этой цели организация физкультурно-оздоровительных мероприятий по развитию двигательных навыков детей в дошкольных учреждениях послужит основой для решения вышеуказанной проблемы. Обновление содержания, формы, средств и методов теоретической основы разработки технологии развития двигательной активности детей в контексте дошкольного образования осуществляется за счет предмета работы. В процессе применения данной темы целесообразно выдвинуть следующую гипотезу, включающую предположения о теоретическом обосновании процесса развития двигательных навыков детей в контексте дошкольного образования. Выявлены возрастные особенности повышения физической подготовленности детей дошкольного возраста, их развитие в контексте дошкольного образования базируется на теоретических и практических средствах, для которых было выделено следующее:

1. Возрастные особенности процессов развития физических качеств на основе использования двигательных игр в физическом воспитании детей дошкольного возраста;
2. Закономерности взаимосвязи между развитием двигательных навыков и физическими качествами детей дошкольного возраста;
3. Средства и методы по принципу воздействия на физические качества и развитие двигательных навыков детей дошкольного возраста.

Практическая и теоретическая значимость работы заключается в том, что научные данные, полученные в ходе исследования, проясняют закономерности теории и методики физического воспитания применительно к проблемам совершенствования образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Будет разработана и теоретически обоснована технология развития двигательной активности детей в контексте дошкольного образования. Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста, преимущественно при рождении, кровь ребенка

наделена соответствующим набором физических возможностей, заложенных наследственными программами особого развития.

Обсуждение и результаты. Подвижные игры являются одним из основных средств физического воспитания детей. Их можно использовать с раннего возраста. В этот период дети начинают приобретать жизненные навыки, такие как бег, прыжки, метание, лазание.

Дошкольники смогут оценить свои движения и способности, соревнуясь в силе (вытягивание рук), ловкости (бег на короткие дистанции, приседания) и других качествах. Помимо физического развития, подвижные игры помогают развить в детях такие качества, как воля, смелость, упорство, выдержка, отвага. Свою большую потребность в движении дети пытаются удовлетворить, как правило, с помощью игр. Для них игра - это, прежде всего, активность. Во время двигательных игр улучшаются движения детей, у них развиваются такие качества, как инициатива и независимость, уверенность и решительность. Дети сначала выполняют действия под руководством взрослых: например, изображают цыпленка или птицу - "молотящую зерно", "летающую". В любой самостоятельной игре дети не сразу способны проявить активность и инициативу, их движения однообразны и ограничены. Примерами таких игр являются "Возьми флаг", "Беги ко мне", "Найди флаг". Необходимо соблюдать определенную последовательность в обучающих играх. Например, "Поймай меня" проще, чем "Поймай меня". В первом случае ребенку приходится ловить взрослого, во второй игре есть риск быть пойманным, поэтому ребенку приходится применять больше физической силы. Игры должны быть более разнообразными по содержанию и включать более сложные задания. Планирование экспериментов по физическому воспитанию детей дошкольного возраста осуществлялось на основе схемы, представленной в таблице 1. В течение пяти недель дошкольники последовательно выполняли специально разработанные для этой цели двигательные игры, которые сочетались с одним или несколькими из пяти физических качеств для более сильного развития одного или нескольких показателей умственного процесса. В течение пятинедельного периода дети провели по меньшей мере 12 двигательных игр, направленных на развитие одного из пяти различных физических качеств.

Например, для характеристики выносливости использовались следующие тесты: бег на 90 и 120 м для 5-летних; для 6-летних до первой остановки и бег на 120 м. Это означает, что для всех возрастных групп было повторено только одно испытание - бег на 120 м. Подробная информация об использовании того или иного теста приведена ниже. Ниже представлены материалы педагогических экспериментов, проведенных в образовательном учреждении № 76 г. Самарканда. Экспериментальная и контрольная группы состояли из сверстников, в эксперименте было использовано 32 экспериментальных урока, 120 различных двигательных игр. Планирование педагогического эксперимента осуществлялось следующим образом. Перед началом эксперимента все дети были протестированы для определения исходного состояния развития физических качеств и психических процессов.

Показатели развития физических качеств детей в возрасте 5-7 лет

Тесты	Джи н	экспериментальная группа				контрольная группа				Т
		±м	м	с	с	±м	м	с	с	
силой лапу (правая) кг	0'	4.9	0.3	1	33.0	5.8 2	0.2 6	0.9 4	20.6	1.2 P>0,05
м	4.7	0.2	1.1	29	0.50	0.2 1	0.9 1	23. 0	0.67>0.0 5	2.75 P<0.05
лапу (левую) кг	0'	3.9	0.40	1.2	33.7	4.4	0.3 8	1.0	24.5	1.8 P>0,05
прыжок в длину, м	о'	1.0	0.22	0.35	27.8	0.1 3	0.1 4	0.3 2	21.0	3.0 П<0.0 5
м	0.8	0.0	0.18	19.1	0.93	0.0 4	0.1 4	16. 3	3.3<0.05	3.15 P<0.05
метание мяча, м	о'	1.5	0.15	0.38	16.95	2.5 2	0.1 9	0.4 3	13.6	3.75 P<0.05
М	2.2	0.1	0.42	15.2	2.42	0.1 7	0.3 2	14. 7	1.8<0.05	
поднять ноги на 10 С	М	7.8	0.29	1.58	22.7	9.2	0.2 0	1.5 8	15.3	3,28 r<0,05
ВЫНОСЛИВОСТЬ										
бег-70 м, с	о'	20	0.66	2.75	11.6	20. 4	0.4 8	2.0	8.3	1,2 P>0,05
м	2.0	0.5	1.48	7.6	18.0	0.3 8	2.3	7.7	3,1<0,05	
бег 120 м	0'	39	1,02	2,89	8,6	32, 5	0,7 3	1,8	6,1	6,2 r<0,05
М	39	0,4	2,16	9,2	36,2	0,4 7	1,9	5,8	3,7 P<0,05	
скорость										
кончается место 70М, с	- 0 -	2,2 2	0,13	0,34	9,7	2,7 1	0,1 9	0,5	9,6	1,9 P>0,05
присесть 10 раз	0'	8,4	0,18	0,69	7,9	7,5	0,1 6	0,5	7,4	0,5 П<,05
М	10	0,1	0,57	7,7	9,7	0,0 9	0,7	6,8	2,9 P<0,05	
Д	13,	0,1	0,85	8,4	12,1	0,0 8	0,6	5,7	3,8 P<0,05	

Достоверных различий в исходных значениях у детей в возрасте 5-7 лет в контрольной и экспериментальной группах не было. Поэтому при дальнейшем анализе результатов педагогического эксперимента мы сравниваем только конечные

результаты. Изучить возможности силы в развитии физических качеств у детей в ходе эксперимента.

Экспериментальная группа по итоговым контрольным испытаниям силы мальчиков. По всем тестам на подготовленность они значительно опередили своих сверстников из контрольной группы. В то же время, в результате педагогического опыта, девочки превзошли своих сверстниц из контрольной группы по двум тестам из четырех (таблица 3). Во всех случаях мальчики экспериментальной группы по уровню развития силы превосходили всех своих сверстников. Педагогический опыт четырехлетних детей привел к значительному увеличению силовых возможностей как у мальчиков, так и у девочек по сравнению с контрольными группами. Например, в экспериментальной группе абсолютные значения силы правой лапы мальчиков экспериментальной группы составили 38,5%, а в левой лапе - 44,2%. Результаты мальчиков в экспериментальном прыжке в длину были на 32% выше, чем в контрольной группе, и на 60% выше в толкании ядра. Сила правой лапы девочек экспериментальной группы была на 4,7% меньше, чем у их сверстниц контрольной группы, и на 12% меньше в левой лапе. Однако в обоих случаях эти изменения не были очевидными (таблица 1).

Заключение. В заключение отметим, что возрастные особенности развития двигательной активности у детей дошкольного возраста были выявлены экспериментальным путем и теоретически обоснованы. Использование подвижных игр при физическом воспитании в дошкольных учреждениях способствует развитию подвижности детей, физической подготовленности, а также улучшает качество их подготовки к переходу в младший школьный возраст.

Литература:

1. History and development history of physical education ue Mamatov - Экономика и социум, 2019
2. Actual issues of preparing students for higher ducation in the field of physical culture and sports MU Ergashalievich - Spectrum Journal of Innovation, Reforms and ..., 2022
3. Исламов И. А. (2021). Основы пропаганды спорта и соревнований и физической подготовки среди школьников. Журнал текущих исследований по педагогике, 2(06), 85-89.
4. Исломходжа И. (2021). Изучение уровня двигательной активности и интереса студентов к физической культуре и спорту преподавателем факультета физической культуры. Берлинский исследовательский транснациональный научно-гуманитарный журнал, 1(1.5 Педагогические науки).
5. Исломходжа, И. (2020). Социально-педагогические цели современного физического воспитания. Электронный журнал актуальных проблем современной науки, образования и переподготовки кадров.
6. Азимходжаевич, И. И. (2022). Педагогические особенности повышения двигательной активности учащихся (на примере борьбы и подвижных игр). Наука и инновации, 1(B2), 295-299.

- 7.Ислотов, И. А. (2022). Ўқувчиларнинг техник ҳаракатларини назорат қилиш асосида чаққонлик сифатларини такомиллаштириш (кураш мисолида). Интеграция науки, образования и практики. Научно-методический журнал, 3(4), 7-11.
- 8.Makhmudovna, A. Sh.(2023/4/22).unique characteristics of lexemes related to marriage in different countries,185-188
- 9.Азимхуджаевич И. И. И Мадаминович Д. Э. (2022). Научно-теоретические подходы к использованию игрового метода на уроках физической культуры для школьников (особенности физиологического развития школьников). Ijodkor o'qituvchi, 2(24), 15-21.
- 10.Азимхо'джаевич, И. И. Дж. (2022). Подготовка кадров в области физического воспитания и спорта. Евразийский журнал для обучения и академического преподавания, 15, 156-160.
- 11.Ислотов, И. (2023). Анатомо-физиологические особенности школьников младшего, подросткового и юношеского возраста. Международный Bulletin прикладной Science и технологии,3(4), 596-600..
- 12.Ислотов, И. А. (2022). Исследование двигательной активности и интереса к физической культуре у учащихся общеобразовательных школ. Ijodkor o'qituvchi, 3(25), 80-85.
- 13.Исламов И. А. Дж., & Парпиев О. А. (2020). Некоторые современные педагогические особенности процесса профессиональной подготовки учителя физической культуры. Научный Вестник из Наманганский государственный университет, 2(1), 313-316.
- 14.Ислотов, И. А., & Джураев, Э. М. (2023). Роль женщин в развитии физической культуры и спорта в семье. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1270-1275.
- 15.Ислотова, Н. Л. (2022). Теоретические основы интерактивных методов обучения. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(12), 12-17.
- 16.Ислотов, И. (2023). Научно-теоретические подходы к использованию игрового метода на уроках физической культуры у детей школьного возраста.(особенности физиологического развития детей школьного возраста). Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 3), 176-183.
- 17.Ислотов, И. (2023). Динамика технической подготовленности юных гандболистов в группах начальной подготовки. Международный Bulletin of applied science and Technology, 3(6), 723-728.
- 18.Islomxo, I., & Madaminovich, D. E. (2023). 10-12 yoshli sportchilarda tezkorlik sifatlarini tarbiyalashning nazariy va amaliy uslublari. Ijodkor o'qituvchi, 3(31), 33-38.

